

47

ARCHÆOLOGIA MEDIÆVALIS

Archeologie van de Middeleeuwen
en de Moderne Tijden in de
drie Belgische gewesten en
aangrenzende gebieden

Archéologie du Moyen Âge et
des Temps Modernes dans les
trois régions belges et les pays
limitrophes

Mittelalterliche und Neuzeitliche
Archäologie in den drei Belgischen
Regionen und Nachbargebieten

Namur – Namen – Namür

Chronique
Kroniek
Chronik
2024

47

ARCHÆOLOGIA MEDIÆVALIS

Chronique
Kroniek
Chronik
2024

RÉDACTION / REDACTIE / REDAKTION

M. Verbeek, A. Degraeve, B. Claes,
St. Van Bellingen, F. Chantinne & Ph. Mignot (eds.)

Archéologie du Moyen Âge et des Temps Modernes dans les trois régions belges et les pays limitrophes
Archeologie van de Middeleeuwen en de Moderne Tijden in de drie Belgische gewesten en aangrenzende gebieden
Mittelalterliche und Neuzeitliche Archäologie in den drei belgische region und Nachbargebieten

47^e Colloque / Colloquium

Namur – Namen – Namür
Auditorium des Moulins de Beez

11-12/03/2024

Comité éditorial – Redactiecomité – Leitartikelausschuß

Luc Bauters (adviserend archeoloog), Maarten Berkens (Stadsarcheologie Gent), Frédéric Chantinne (SPW/AWaP), Britt Claes (KMKG), Ann Degraeve (urban.brussels), Koen De Groot (Onroerend Erfgoed), Stéphane Demeter (urban.brussels), Alexandra De Poorter (KMKG), Marie Christine Laleman (adviserend archeoloog), Lien Lombaert (Prov. Oost-Vlaanderen), Philippe Mignot (SPW/AWaP), Marie Verbeek (SPW/AWaP), Geert Vermeiren (Stadsarcheologie Gent)

Comité organisateur / Organiserend Comité / Veranstaltungskomitee

vzw Archaeologia Mediaevalis asbl

Avec la collaboration de / Met de medewerking van / In Zusammenarbeit mit:

Musées royaux d'Art et d'Histoire (MRAH)/ Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG)

Urban.brussels

Service public de Wallonie, Agence wallonne du Patrimoine

Stad Gent, Dienst Stadsarcheologie & Monumentenzorg

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen

Vlaamse Overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed

Couverture / Omslag / Titelblatt

Gent: Dronefoto van het opgravingsvlak aan de Drabstraat, site Designmuseum

Gand: Photo par drone de la zone de fouilles sur la Drabstraat, site Designmuseum

(Stad Gent, Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg)

Mise en Page / Layout / Seitenlayout : Véronique Lux

De gelaagde geschiedenis van Brugge: drie kleinschalige archeologische onderzoeken in het noorden van de Brugse binnenstad (W.-VI.)

| Dieter VERWERFT, Griet LAMBRECHT & Jari Hinsch MIKKELSEN |

De geschiedenis van Brugge wordt doorgaans geschreven vanuit het centrum: de Burg, de Grote Markt, de kerken en kathedralen of de handelswijken. Maar de periferie van deze middeleeuwse metropool vertelt een even boeiend verhaal. Een verhaal dat aanknoopt bij de vroegste landschappelijke geschiedenis van de stad en met de snelle uitbreiding van de stad vanaf de 13de eeuw. Drie kleinschalige archeologische onderzoeken in het noordelijk deel van de Brugse binnenstad dragen vanuit verschillende onderzoeksmethodes bij tot dit verhaal.

Augustijnenrei

In 2016 voert Raakvlak een proefsleuvenonderzoek uit op de rand van de zandstreek, meer bepaald in de wijk Sint-Gillis. Het onderzoeksterrein is gelegen tussen de Augustijnenrei, Hoedenmakerstraat en West-Gistelhof¹.

Na afloop is het aardewerk, bouw materiaal en leder bestudeerd. Het aardewerk dateert voornamelijk uit de late middeleeuwen. Het leer omvat schoenfragmenten die wijzen op ambachtelijke activiteiten zoals schoenlapperij. Er zijn ook metaalvondsten ontdekt, waaronder een heiligenfiguurtje, gordelbeslag en een fluitje met een fluitje. Dit laatste voorwerp krijgt een bijzondere betekenis in het licht van het feit dat in de middeleeuwse Sint-Gilliswijk veel badhuizen of stoven te vinden waren, een buurt die ook bekend stond voor prostitutie².

De belangrijkste conclusie vloeit voort uit de bodemkundige evolutie van het terrein. De site ligt oorspronkelijk in een natuurlijke depressie (338 cm TAW). In deze moerassige omstandigheden ontstaat veengroei. Vanaf de 12de eeuw

wordt de zone gebruikt als afvaldump, onder meer afkomstig van ambachtelijke activiteiten. Vanaf de 13de eeuw is het terrein opgenomen in de tweede stadsomwalling. Onder de druk van een groeiende bevolking wordt de depressie finaal gedempt en bouwrijp gemaakt. De ophogingslagen bevatten aardwerk uit de 14de eeuw. De drogere lagen die geschikt waren voor bebouwing, zijn later volledig verdwenen, wellicht afgegraven, waardoor bewoningssporen ontbreken.

Annuntiatenstraat

In 2022 heeft Raakvlak een impactanalyse uitgevoerd voorafgaand aan het ontwerp van een kantoor langs de Annuntiatenstraat, eveneens in de Sint-Gilliswijk. Naast een bureaustudie is een landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd, bestaande uit een combinatie van manuele en mechanische boringen³.

De locatie ligt binnen de historische stadskern van Brugge en ligt vanaf 1297 binnen de stadsomwalling. Binnen het projectgebied zijn verschillende bouwfases aanwezig. De oudste bewoning is het Fluweelhof, een niet precies te lokaliseren laatmiddeleeuwse stadswoning. In de 16de eeuw kopen de Zusters Annuntiaten het pand. De zusters laten er tussen 1602 en 1635 een nieuw klooster bouwen. Een plan opgemaakt in 1785 naar aanleiding van de geplande sloop van het afgeschafte klooster toont de kloostergebouwen in detail.

Het projectgebied ligt ten noorden van een uitloper van de zandrug, op een noord gerichte helling richting de kuststreek. Die landschappelijke positie wordt bevestigd door het bodemonderzoek. Het zandige substraat is in elke boring herkend en helt

1 LAMBRECHT, 2023.

2 GOEMINNE, 2023, 34.

3 VERWERFT, 2023a.

Fig. 1 De ligging van de drie besproken sites (agiv).

af in noordelijke richting. Op de laagst gelegen positie, in de noordelijke helft van het projectgebied (188 cm TAW), is dit substraat bedekt met estuariene getijdenafzettingen. In de zuidelijke helft leidt de moerassige toestand (317 cm TAW) tot de afzetting van een organische, plaatselijk venige laag. Het projectgebied is ten vroegste in de late middeleeuwen opgehoogd. In alle boringen zijn donkergrijze zandige lagen herkend: een kleine fractie bouwpuin, aardewerk en bot, dateren de lagen in de late middeleeuwen (14de en 15de eeuw). Deze ophogingslagen hebben het moerassige terrein bouwrijp gemaakt.

Baliestraat

Tussen 2021 en 2023 heeft Raakvlak een bureau-studie, een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een terrein op de hoek van de Baliestraat en de Annuntiatenstraat⁴. Het terrein bevindt zich op dezelfde noord gerichte helling richting de kuststreek, maar ligt iets hoger dan de site Annuntiatenstraat.

Fig. 2 De drie sites ten opzichte van de landschapsreconstructiekaart van Brugge rond het jaar 1000 (Raakvlak).

4 VERWERFT, 2023b.

Binnen het projectgebied zijn verschillende bouwfases aanwezig. Het terrein evolueert van een ommuurde tuin (16de eeuw) tot een school (19de eeuw) en uiteindelijk tot sociale woningen (20ste eeuw). Er zijn geen aanwijzingen voor middeleeuwse of oudere bewoning. Het terrein grenst aan het gedempte Vuil Reitje.

De landschappelijke boringen schetsen een bijzonder beeld van het bodemlandschap. Het is duidelijk dat de bodem sterk verstoord en tegelijk zeer gevarieerd is. Onder een puinlaag is in één boring een dikke humusrijke tuinbodem herkend. Deze horizont wijst erop dat de tuin – zoals zichtbaar op de 16de-eeuwse kaarten – in gebruik was als moestuin die rijkelijk bemest werd, vermoedelijk met keuken- en huisafval. Sporen van het Vuil Reitje zijn niet herkend. Op basis van het proefsleuvenonderzoek is duidelijk dat binnen het projectgebied geen archeologische site aanwezig is. In alle proefsleuven bestaat de bodem uit een opeenvolging van verschillende ophogingslagen uit de late middeleeuwen, bovenop de onverstoorde, zandige moederbodem (489 cm TAW). Deze lagen zijn bemonsterd en gezeefd. Dit levert aardewerk op uit de 13de tot de 15de eeuw.

Conclusie

Hoewel de drie archeologische onderzoeken (nog) niet tot een opgraving leiden, bieden ze wel bijzonder boeiende informatie over dit deel van de stad. Door bodemkundige waarnemingen te verankeren in het archeologisch onderzoek geeft elk onderzoek aanwijzingen over de landschappelijke evolutie van de omgeving.

Deze nieuwe informatie is toegevoegd aan de landschapsreconstructiekaarten van Brugge en het Ommeland. De drie sites liggen op een uitloper van de zandrug tussen Oudenburg en Maldegem. De lager gelegen delen evolueren tot een moeras waar veengroei plaatsvindt. Die veengroei start waarschijnlijk in de brons- of ijzertijd⁵. De omvang

van de veengebieden in de Brugse binnenstad kan scherper afgelijnd worden dankzij de resultaten van deze drie kleine onderzoeken. De grens van de veengroei loopt tussen de drie sites: op de sites Augustijnenrei en Annuntiatenstraat (tot 338 cm TAW) is veen herkend en op de site Baliestraat (489 cm TAW) niet.

De sites langs de Augustijnenrei, de Annuntiatenstraat en de Baliestraat geven inzicht in de periferie van de middeleeuwse metropool Brugge, waar eeuwenlang moerassige toestanden heersen. De depressies worden vanaf de 12de eeuw gebruikt om stedelijk afval te dumpen. Zelfs na de aanleg van de tweede stadsomwalling vanaf 1297, liggen er moerassen binnen het middeleeuwse Brugge: de terreinen worden pas vanaf de 14de of 15de eeuw bouwrijp gemaakt door het aanvoeren van ophogingslagen. Door niet enkel de archeologische waarden in kaart te brengen, maar ook bodemkundige waarnemingen uit te voeren en dit alles te koppelen aan materiaalstudies – ook van ophogingslagen – kunnen kleinschalige onderzoeken waardevolle informatie bieden over de geschiedenis van Brugge.

Bibliografie

- GOEMINNE K. & HUYGHE J., 2023, Het verhaal achter het fluitje met een fluitje, *Ex Situ*, 40, p. 34-35.
- LAMBRECHT G., VERWERFT D., ROELENS F. & MIKKELSEN J.H., 2023, 2016, *Augustijnenrei, Brugge: eindrapport van het archeologisch proefonderzoek*, Brugge.
- VERWERFT D., ALLEMEERSCH L., CRUZ F., GERMONPRÉ F., LALOO P., MIKKELSEN J.H., STORME A., VERGAUWE R. & VERHEGGE J., 2023, *Veen als venster op het verleden*, Brugge.
- VERWERFT D., GERMONPRÉ F., ROELENS F. & MIKKELSEN J.H., 2023, 2023 *Annuntiatenstraat, Brugge: Resultaten archeologische prospectie zonder ingreep in de bodem (bureau- en landschappelijk bodemonderzoek)*, Brugge.
- VERWERFT D., GERMONPRÉ F., ROELENS F. & MIKKELSEN J.H., 2023, 2023 *Baliestraat, Brugge: Resultaten archeologische prospectie met ingreep in de bodem (proefsleuvenonderzoek)*, Brugge.

5 VERWERFT, 2023a, 31-37.

Table des matières – Inhoudstafel – Inhaltverzeichnis

In memoriam René Borremans (11 juni 1928 – 21 april 2023).....	8
Britt CLAES & Alexandra DE POORTER	
René Josef Ph. Borremans (Bruxelles, le 11 juin 1928 - Hal, le 21 avril 2023). Essai de bibliographie.....	10
Michel FOURNY	
In Memoriam Bieke Hillewaert (1961-2023).....	18
Marie Christine LALEMAN & Koen DE GROOTE	
Huizenonderzoek Brugge (W.-VI.) - Archeologen en historici in overleg.....	26
Heidi DENEWETH	
De gelaagde geschiedenis van Brugge: drie kleinschalige archeologische onderzoeken in het noorden van de Brugse binnenstad (W.-VI.).....	28
Dieter VERWERFT, Griet LAMBRECHT & Jari Hinsch MIKKELSEN	
Brugge Boeveriestraat: Volmiddeleeuwse bewoningssporen en restanten van het Sint-Juliaansgesticht (W.-VI).....	31
Bart BOT & Elenora VANBRABANT	
Vous avez dit auxiliaire? Retour sur le colloque <i>Sources! De l'archéologie aux fonds d'archives,</i> Moulins de Beez, 14-15 décembre 2023.....	34
Frédéric CHANTINNE & Laetizia PUCCIO	
Terug naar de bron(nen). Het samengaan van historisch en archeologisch onderzoek van vroegere voedingspatronen.....	36
Anton ERVYNCK, Jan MOENS & Wilfried VERNAEVE	
Rue des Éperonniers n° 61 à Bruxelles: une façade baroque redécouverte (Br.).....	38
Antoine BAUDRY & Sylvianne MODRIE	
Sources écrites et études archéologiques sur le bâti ancien bruxellois (Br.).....	41
François BLARY, Sylvie BYL, Paulo CHARRUADAS, Sylvianne MODRIE & Benjamin VAN NIEUWENHOVE	
Du projet <i>BAS</i> au projet <i>BATI</i> (Activités 2023): Étude pluridisciplinaire du bâti civil bruxellois (Moyen Âge - XIX ^e siècle) (Br.).....	46
Paulo CHARRUADAS & Philippe SOSNOWSKA	
Plafond, charpente en berceau apparente ou lambrissée – le couvrement en bois de la nef et du chœur au tournant des XIV ^e et XV ^e siècles; les exemples de la chapelle de Marie-la-Misérable et la chapelle de Stalle (Woluwe-Saint-Lambert et Uccle - Br.).....	50
Patrice GAUTIER, Armelle WEITZ, Mathieu BOUDIN, Sarah CREMER, Louise HARDENNE & Sylvianne MODRIE	

De watertoestand van de Zenne in laatmiddeleeuws Brussel (Br.).....	54
Bea DE CUPERE & Koen LOCK	
RETS: een interdisciplinaire studie naar de evolutie van de Zenne in Brussel (Br.).....	57
Dries VERGOUWEN, Marc MEGANCK, Ann DEGRAEVE, Ralf VANDAM & Yannick DEVOS	
Le grand enclos de l'abbaye de Forest, mur de clôture et quartier agricole. Nouvelles données archéologiques (Br.).....	60
Louise HARDENNE & Patrice GAUTIER	
Studie van de menselijke resten die werden opgegraven in het oude Minderbroedersklooster onder de Beurs van Brussel (Br.).....	63
Katrien VAN DE VIJVER, Marie VANHUYSE, Valérie GHESQUIÈRE & Julie TIMMERMANS	
Archeologisch onderzoek met wetenschappelijke vraagstelling Sint-Janshospitaal Damme (W.-VI.).....	66
Tomas BRADT, Siel LEEMANS, Wim DE CLERCQ, Maxime POULAIN & Jan TRACHET	
Terug naar de 'portus de Letraswerf', de oudste bekende haven aan het Zwin (Damme, W.-VI.).....	69
Wim DE CLERCQ, Tomas BRADT, Maxime POULAIN & Jan TRACHET	
Laatmiddeleeuws muurwerk langs de Kerkstraat in Damme, de restanten van een 13de-eeuwse stadfontein? (W.-VI.).....	73
Lennert LAPEERE	
Over het samengaan, of niet, van materiële en geschreven bronnen in Gent (O. VI.).....	77
Marie Christine LALEMAN	
Grootschalig archeologisch stadskernonderzoek Gent Academie (O.-VI.).....	80
Tomas BRADT, Katleen COUCHEZ, Jelle DE MULDER, Gill THOMAS, Matthias GALLOO & Jelle DEFRANCO	
Het verhaal in de vloer: de micromorfologische studie van laatmiddeleeuwse vloerlaagjes op de site Ieper De Meersen (W.-VI.).....	84
Yannick DEVOS & Koen DE GROOTE	
De studie van leer- en metaalvondsten en botanische macroresten uit de site Ieper – De Meersen (W.-VI.).....	86
Jan MOENS, Koen DE GROOTE & Brigitte COOREMANS	
Stadstopografische reconstructie van de Ieperse buitenwijken tussen 1250 en 1400. Hoe archeologie, geschiedenis en cartografie elkaar aanvullen (W.-VI.).....	89
Lennert LAPEERE	
Sporen van bewoning en artisanale activiteit aan de Appelstraat te Ieper (W.-VI.).....	91
Olivier VAN REMOORTER	
Archeologisch Bodemonderzoek in Antwerpen in 2023 (Antw.).....	94
Tim BELLENS, Lies DIERCKX, Veerle HENDRIKS & Anne SCHRYVERS	
Zwarte lagen in het historische centrum van Antwerpen: de eerste resultaten van het micromorfologisch onderzoek op de DIVA-site (Antw.).....	96
Sarah LO RUSSO, Mónica ALONSO-EGUILUZ, Yannick DEVOS, Daan CELIS & Karin NYS	

Archiefbronnen en archeologisch onderzoek werpen licht op de 16 ^{de} -eeuwse stadsversterking, het megabouwproject van Karel V (Antw.).....	99
Karen MINSAER & Katelijne GEERTS	
Interactie tussen historisch en archeologisch onderzoek in Deinze (O-Vl.).....	101
DE MULDER Jelle & SOENS Tim	
Étude archéologique de plusieurs édifices verviétois (Lg).....	103
Catherine BAUWENS	
Archeologisch onderzoek op het Capellehof, een voormalige walgrachtsite te Rollegem-Kapelle (Ledegem, W.-Vl.).....	106
Pedro PYPE & Jan COENAERTS	
Een Laatmiddeleeuws erf met sporen van metaalnijverheid in de dorpskern van Zonhoven (Limb.).....	108
Dominick VAN DEN NOTELAER	
14de-eeuws aardewerk aan de Speibeek in Dentergem (W.-Vl.).....	111
Davy HERREMANS & Jasper DECONYNCK	
L'Enclos à l'Tour à Buresse. Archéologie d'un hameau condrusien (VII ^e -XX ^e siècles) (Nr).....	115
Ann DEFGNÉE	
La collégiale Saint-Monon de Nassogne: traces de l'accès à la crypte disparue (Lux).....	117
Philippe MIGNOT	
Le grenier est dans nos murs. Quelques repères pour l'identifier en élévation.....	120
Jean-Yves DUFOUR	
« Le Saint-Gilles à Namur: Parle-m'en! » Le Grand Hôpital de Namur revisité par l'intégration des enquêtes archéologique et archivistique (Nr).....	121
Emmanuel BODART & Jean PLUMIER	
Maubeuge « La Clouterie », fouille 2022/2023. En fond de vallée de la Sambre, d'importants aménagements de berges du xv ^e siècle et un béguinage médiéval et moderne (XIII ^e -XVII ^e siècles), (Dép. Nord, France).....	122
Alain HENTON	
Waarnemingen aangaande de afbakening van de castrale ringwal te Veurne. Archeologisch vooronderzoek ter hoogte van de Zwarte Nonnenstraat 37 te Veurne (W.-Vl.).....	125
Pedro PYPE, Polte DE WEIRDY & Jan COENAERTS	
L'abbaye Notre-Dame du Vivier à Marche-les-Dames (Nr). Un monastère cistercien réformé du xv ^e siècle: sources archéologiques, dendrochronologiques et archivistiques.....	127
Marie VERBEEK, Pierre-Hugues TILMANT, Sarah CREMER, Justine LOHAY & Nicolas RUFFINI-RONZANI	
Le donjon de Jemeppe sur Meuse: nouvelles informations (Lg).....	131
Philippe MIGNOT	
Résultats préliminaires des opérations archéologiques menées au château de Moha (Wanze, Lg.).....	133
Julien ADAM	

Un fragment de verre bleu à décor de filets blancs opaques découvert au château de Moha (Lg.)	137
Inès PACTAT, Bernard GRATUZE & Julien ADAM	
Reprise des recherches sur le site de la colline de Chèvremont (Chaudfontaine, Lg.)	140
Florence CLOSE, Sophie DE BERNARDY DE SIGOYER, Emmanuel DELYE, Denis HENRARD, Line VAN WERSCH & Guillaume WYMMERSCH	
Schelderode Sint-Martinuskerk: hernieuwde inzichten in de evolutie van een dorpskerk. (O.-VI)	143
Arno VAN DEN DORPEL, Bart BOT & Elenora VANBRABANT	
Een hoek van een middeleeuws erf: een waterput met oud recuperatiehout. Een wederkerend fenomeen (950-1050 n.Chr) (W.-VI.)	146
Jasper Deconynck	
Étude architecturale et archéologique d'une maison de garde-barrière à Lierre (Antw.)	150
Baptiste DRUGMAND, Pierre JOUAN & Philippe SOSNOWSKA	

ARCHÆOLOGIA MEDIÆVALIS

